

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№11

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 noyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari
08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 98 sahifa.
2025-yil, noyabr

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

CHORVACHILIK MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQARISH VA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA BOZOR INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY OMILLARI	22
Soxadaliyev Abdurashid Mamadaliyevich	
XORIJIY INVESTITSİYALAR VA IQTISODIY O'SISH O'RTASIDAGI O'ZARO TA'SIR	30
Madraximova Irodaxon Sherzodbek qizi	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA XIZMATLAR EKSPORTINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	35
Sultonov Shodiyor Abduxalilovich, Karshiyeva Charos Mamasoliyevna	
QASHQADARYO VILOYATIDA OLIY TA'LIM VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI ASOSIDA YUQORI MALAKALI KADRLAR TAYYORLASHNING HOZIRGI HOLATI.....	41
Haqqulov Fazliddin Faxriddinovich	
SOLIQ MA'MURCHILIGIDA XALQARO TAJRIBA ASOSIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH.....	48
Xodjimatrov Xamidullo Mamirjonovich	
TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELNI SAMARALI BOSHQARISH: MUAMMO VA TAKLIFLAR.....	53
Yusupov Shaxzod Maxmatmurodovich	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY OMILLAR VA IQTISODI SAMARADORLIGI TAHLILI.....	59
Axatova Shahnoza	
SANOATNING "DRAYVER" SOHALARINI RIVOJLANTIRISH	63
Mamurjonova Ruxshonabegim Farxodovna	
РОЛЬ КРЕАТИВНОЙ ИНДУСТРИИ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ КАРАКАЛПАКСТАНА.....	69
Хошимова Камилла Навфал қизи	
РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ	79
Тожиева Шахноза Бобомуратовна, Расулова Дилфуза Валиевна	
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	86
Файзиев Умуркул Шухратович	

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Файзиев Умуркул Шухратович

Ташкентский государственный
экономический университет PhD
кафедры "Аудит"

Аннотация. В данной статье рассматриваются экономическое содержание и сущность финансового состояния предприятия, а также раскрываются ключевые аспекты, связанные с оценкой его структуры. В рамках исследования анализируется эффективность использования результатов анализа финансового состояния хозяйствующих субъектов, включая изучение уровня рентабельности активов, а также факторов, влияющих на изменение коэффициентов оборачиваемости. Особое внимание уделяется методам и подходам, позволяющим достоверно оценить финансовую устойчивость предприятия. Полученные результаты могут служить основой для обеспечения долгосрочной финансовой стабильности и устойчивого развития на основе рационального и эффективного использования собственного капитала.

Ключевые слова: баланс, финансовое состояние, источники собственных средств, долгосрочные и краткосрочные обязательства, уставный капитал, резервный капитал, добавочный капитал, нераспределённая прибыль, рентабельность собственного капитала, оборачиваемость собственного капитала, методы оценки, анализ финансовых показателей, эффективность капитала, коэффициенты ликвидности и платёжеспособности, финансовая устойчивость предприятия, капиталовложения, динамика активов.

Annotatsiya. Ushbu maqola korxonaning moliyaviy holatining iqtisodiy mazmuni va mohiyatini o'rganadi, shuningdek, uning tarkibini baholash bilan bog'liq asosiy jihatlarni ochib beradi. Tadqiqotda moliyaviy holat tahlilining natijalaridan foydalanish samaradorligi, shu jumladan aktivlarning rentabellik darajasini o'rganish hamda aylanma ko'rsatkichlarga ta'sir qiluvchi omillar tahlil qilinadi. Korxonaning moliyaviy barqarorligini ishonchli baholash imkonini beruvchi usul va yondashuvlarga alohida e'tibor qaratilgan. Olingan natijalar o'z kapitalidan oqilona va samarali foydalanish asosida uzoq muddatli moliyaviy barqarorlikni hamda barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: balans, moliyaviy holat, o'z kapitali manbalari, uzoq va qisqa muddatli majburiyatlar, ustav kapitali, zahira kapitali, qo'shimcha kapital, taqsimlanmagan foyda, o'z kapitalining rentabelligi, o'z kapitali aylanmasi, baholash usullari, moliyaviy natijalar tahlili, kapital samaradorligi, likvidlik ko'rsatkichlari, to'lov qobiliyati, korxonaning moliyaviy barqarorligi, kapital qo'yilmalar, aktivlar dinamikasi.

Abstract. This article examines the economic content and essence of the financial condition of an enterprise and reveals key aspects related to the assessment of its structure. The study analyzes the effectiveness of using the results of financial condition analysis of business entities, including the examination of asset profitability levels and factors influencing changes in turnover ratios. Special attention is paid to methods and approaches that enable a reliable assessment of the financial stability of the enterprise. The results obtained can serve as a basis for ensuring long-term financial stability and sustainable development through the rational and efficient use of equity.

Keywords: balance sheet, financial condition, sources of equity, long-term and short-term liabilities, authorized capital, reserve capital, additional capital, retained earnings, return on equity, equity turnover, evaluation methods, analysis of financial indicators, capital efficiency, liquidity and solvency ratios, financial stability of the enterprise, capital investments, asset dynamics.

ВВЕДЕНИЕ

Состояние нефтесервисных компаний, предоставляющих услуги по строительству и капитальному ремонту скважин ведущим компаниям нефтегазовой отрасли, определяет вектор развития экономики страны, что обуславливает их непосредственное влияние на экономическую, социальную и экологическую сферы. Функционирование комплекса нефтесервисных компаний нашей страны сопряжено с наличием определённых проблем в области оказания услуг по строительству и капитальному ремонту скважин, а также финансирования данной отрасли. В современных условиях их решение, несомненно, требует комплексного подхода, предполагающего проведение эффективных преобразований во всех сферах деятельности.

Анализ текущей ситуации показывает, что для достижения устойчивого развития отрасли необходимо внедрение инновационных технологий, модернизация инфраструктуры и совершенствование методов управления. Анализ финансового состояния предприятия, как одно из ключевых направлений экономической науки, играет важную роль в процессе оценки бизнеса. Применение научных подходов к анализу позволяет выявить тенденции развития предприятия в прошлом, объективно оценить его текущее положение, а также обосновать перспективы развития в будущем. Основной целью проведения такого анализа является не только прогнозирование дальнейшего развития, но и определение степени деловых и финансовых рисков, что имеет значительное значение для принятия управленческих решений.

Развал единого энергетического комплекса не мог не привести к финансовым потерям. Так, по оценкам ЕАБР, ежегодно страны региона теряют или недополучают до 4,5 млрд долларов США. При этом за годы независимости страны региона активно строят и модернизируют свои генерирующие предприятия. Во всех странах реализуются национальные программы, связанные с развитием энергосектора, ключевую роль в которых играет государство.

Узбекистан взял курс на модернизацию энергетической отрасли. В частности, к 2025 году в стране будут построены и введены в эксплуатацию 18 новых электростанций общей мощностью 7331 МВт. Первая фотоэлектростанция уже запущена в Навоийской области. Также будут модернизированы или построены распределительные подстанции.

Согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 9 июля 2019 года № ПП-4388 «О мерах по стабильному обеспечению экономики и населения энергоресурсами, финансовому оздоровлению и совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью» проводится последовательная работа по комплексному развитию топливно-энергетической отрасли и диверсификации источников энергии, являющихся важным фактором обеспечения возрастающей потребности в энергоресурсах. Вместе с тем неэффективность проведения геологоразведочных работ, реализации инвестиционных проектов и ценообразования привела к неполному обеспечению экономики и населения республики энергоресурсами и ухудшению финансового положения предприятий энергетической отрасли.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 9 июля 2019 года № УП-5761 «О мерах по дальнейшему совершенствованию взаиморасчётов и повышению финансовой устойчивости топливно-энергетической отрасли» проводятся структурные преобразования, направленные на сокращение присутствия государства в экономике и реализацию масштабных инвестиционных проектов. Эти меры позволят АО «Махсусэнергогаз» повысить уровень оказания высоколиквидных услуг, необходимых для удовлетворения потребностей энергетического комплекса. В результате данные шаги будут способствовать удовлетворению потребностей отраслей промышленности, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.

Для реформирования системы управления нефтесервисным комплексом требуются конкретные меры по обеспечению финансовой устойчивости предприятий данной отрасли, что, в свою очередь, подтверждает актуальность выбранной темы. Необходимость проведения исследований определяется также тем, что успешное решение поставленных задач неразрывно связано с совершенствованием организации учёта и анализа финансового состояния предприятий нефтесервисной отрасли.

Основная цель анализа финансового состояния заключается в выявлении и оценке тенденций развития финансовых процессов на предприятиях. С научной точки зрения данное исследование представляет собой важный инструмент формирования аналитической базы, необходимой для принятия обоснованных решений. Менеджеру эта информация требуется для разработки адекватных управленческих стратегий, направленных на снижение рисков и повышение доходности финансово-экономической деятельности предприятия. Инвестору результаты анализа позволяют оценить целесообразность вложения средств, а банкам — определить условия и параметры кредитования предприятия.

Предприятия, будучи значимыми субъектами экономической системы, играют ключевую роль в развитии и благосостоянии регионов. Их деятельность, включающая уплату налогов, обеспечение населения рабочими местами и поддержку реализации социальных программ, оказывает существенное влияние на формирование социально-экономической стабильности и стимулирование регионального развития.

Финансовая состоятельность организаций с научной точки зрения представляет собой ключевой элемент при оценке их экономической эффективности. Центральной задачей анализа финансового состояния, согласно современным теоретическим подходам, является всесторонняя диагностика, направленная на выявление финансовых затруднений и анализ причин, их вызвавших. Такой подход обеспечивает формирование обоснованных решений для повышения устойчивости и конкурентоспособности организаций.

Современная экономическая обстановка, характеризующаяся высокой степенью неопределённости и ограниченностью ресурсов, требует проведения всестороннего и научно обоснованного анализа стимулов и моделирования поведения участников экономических отношений. Особое внимание, с точки зрения экономической теории и практики, уделяется ситуациям, возникающим при банкротстве предприятий, поскольку они существенно влияют на устойчивость экономики и взаимодействие её субъектов.

Научный интерес представляет тот факт, что до сих пор недостаточно изучены вопросы, связанные с анализом и оценкой таких ключевых аспектов, как финансовая устойчивость, экономический рост, неплатёжеспособность, ликвидность, финансовая независимость, а также обеспеченность оборотного и основного капитала источниками их формирования. Углублённое исследование данных проблем является важным направлением современных экономических исследований, направленных на повышение эффективности управления финансовыми ресурсами организаций.

Указанные проблемы представляют собой значимые направления для дальнейших исследований, поскольку их решение требует разработки соответствующих теоретических и практических моделей. Именно эти аспекты оказались решающими при формулировании темы статьи, которая, несомненно, обладает высокой степенью актуальности и значимости в контексте современных экономических вызовов.

Определение финансового состояния предприятия на конкретную дату позволяет выявить:

- насколько правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в течение периода, предшествовавшего этой дате;
- как оно использовало имущество;
- какова структура этого имущества;
- насколько рационально предприятие сочетало собственные и заёмные источники;
- насколько эффективно использовало собственный капитал;
- какова отдача производственного потенциала;
- нормальны ли отношения с дебиторами, кредиторами, бюджетом, акционерами.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Теоретической основой исследования и изучения рассматриваемой проблемы являются научные работы как зарубежных, так и отечественных авторов, охватывающие такие области, как экономический анализ, теория игр и оценка финансового состояния организаций, включая методы прогнозирования банкротства. Среди них можно выделить труды В.Г. Артеменко, И.Т. Балабанова, М.И. Баканова, Л.Е. Басовского, Л.А. Бернштейна, С.Б. Барнгольца, В.Л. Быкадорова, Н.Р. Вейцмана, Г.П. Герасименко, Л.Т. Гиляровской, А.В. Грачева, Д.Е. Давыдянца, Л.В. Донцовой, О.В. Ефимовой, И.И. Каракоза, А.Н. Кашаева, А.И. Ковалева, В.В. Ковалева, М.Н. Крейниной, Н.П. Любушина, Б.И. Майданчика, Э.А. Маркарьяна, О.В. Мигуна, А.И. Муравьёва, Е.В. Негашева, В.С. Немчинова, В.В. Осмоловского, И.И. Поклада, Д.А. Панкова, А.В. Прокофьева, М.С. Рубинова, Н.А. Русак, В.А. Русака, В.Г. Савицкой, Р.С. Сайфулина, В.И. Стражева, С.К. Татура, В.А. Чернова, А.Д. Шеремета, И.А. Шаломовича, Д.С. Демиденко, И.И. Елисеевой, И.В. Ильиной, В.С. Мхитаряна, В.И. Ореховой, И.Г. Кукукиной, Н.Н. Селезнёвой, С.М. Бычковой, В.А. Ерофеевой, С.В. Курышевой, В.В. Глухова, Р.А. Выборнова, Э. Петерса и других.

К отечественным исследователям, внёсшим значительный вклад в развитие данной темы, относятся: И.Т. Абдукаримов, М.К. Пардаев, А.В. Вахабов, А.Т. Ибрагимов, С.У. Мехмонов, И.О. Волжин, В.В. Эргашбоев, Э.А. Акрамов, М. Тулаходжаева, Н. Хасанов, С. Нажмиддинов, А. Абдуганиев, Т.Ш. Шагиясов, Б.А. Хасанов, Б.И. Исроилов, А.А. Каримов, А.Х. Шоалимов и другие.

В условиях современных экономических реалий хозяйствующие субъекты заинтересованы в стабильной и устойчивой деятельности, которую можно обеспечить эффективной системой управления капиталом. Это, в свою очередь, способствует максимизации прибыли и повышению благосостояния. Неотъемлемым компонентом непрерывности деятельности и стабильности функционирования предприятий выступает систематическая работа по анализу и оценке их финансового состояния, отражающая способность эффективно использовать ресурсы в условиях быстро меняющейся внешней среды.

Содержание, понятийный аппарат финансового состояния и оценка факторов, влияющих на него, являются важными теоретическими основами для разработки методики анализа финансового состояния хозяйствующих субъектов. Значительный вклад в развитие соответствующих теоретических положений внесли отечественные и зарубежные учёные и практики: Хан Н.А., Вахабов А.В., Ибрагимов А., Абдуганиев А.А., Шоалимов Ш., Хасанов Б.А., Абдукаримов И.Т., Пардаев М.К., Ишанкулов Н., О.И. Аверина, М.И. Баканов, В.И. Бариленко, С.Б. Барнголец, Л.А. Бернштейн, В.В. Бочаров, Ю.Б. Бригхем,

Л.Т. Гиляровская, Д.А. Ендовицкий, О.В. Ефимова, В.Г. Когденко, В.В. Ковалев, Н.П. Любушин, М.В. Мельник, Е.В. Никифорова, Ж. Ришар, О.В. Рожнова, Г.В. Савицкая, П. Самуэльсон, Р.С. Сайфулин, Е.Ф. Сысоева, Г.Г. Усачев, Г.Г. Фетисов, К. Хеддервик, Р.Н. Холт, А.Д. Шеремет, А.Н. Хорин и другие.

Многие авторы раскрывают различные аспекты финансового состояния предприятий. Однако существенные характеристики финансового состояния до сих пор окончательно не определены; понятийный аппарат, позволяющий адекватно раскрыть содержание финансового состояния применительно к практике отечественных предприятий, пока не сформирован; представления о факторах, определяющих уровень финансовой устойчивости, требуют дальнейшего уточнения.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

При написании данной статьи были применены традиционные подходы и современные экономико-математические методы экономического анализа, что позволило выявить и обосновать влияние различных факторов на результирующий показатель. В частности, представленные в работе табличные данные, полученные в ходе детального анализа, могут быть использованы в исследовательских и практических целях при оценке финансового состояния любого промышленного предприятия. На основании проведённого анализа сделаны аргументированные выводы, касающиеся оценки эффективности использования собственного капитала, что способствует более глубокому пониманию финансовой устойчивости предприятий.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Состояние дел в сфере финансового состояния предприятий показывает, что число финансово неустойчивых организаций растёт, а принимаемые ими меры не дают должного результата. Анализ правовых основ финансового состояния предприятий свидетельствует о наличии ряда нерешённых вопросов. В значительной степени усиливаются ограничения финансирования деятельности хозяйствующих субъектов, что обусловлено как внутренними экономическими факторами, так и внешними финансовыми условиями.

В этой связи, с точки зрения теории финансового анализа и корпоративного управления, резко возрастает значение финансовой отчётности. Анализ её показателей, основанный на современных методах финансового анализа, позволяет детально оценить финансовое и имущественное состояние предприятий, что является важнейшим инструментом для принятия обоснованных управленческих решений и минимизации финансовых рисков.

Основными видами анализа данных финансовой отчётности, с позиции современных экономических исследований, являются следующие:

– Вертикальный анализ (анализ на основе единой базы). В рамках данного подхода, опирающегося на системные и количественные методы, статьи бухгалтерского баланса представляются в процентах от суммы активов, что позволяет оценить их структурную значимость. Одновременно статьи отчёта о финансовых результатах выражаются в процентах от общей суммы доходов, что обеспечивает возможность анализа пропорций распределения финансовых ресурсов и их эффективности.

– Горизонтальный анализ. Этот метод, широко применяемый в научных исследованиях и практике экономического анализа, предполагает изучение динамики изменения показателей финансовой отчётности за определённый период. К ключевым аспектам данного метода относится выявление темпов роста таких значимых показателей, как выручка от реализации, прибыль и активы. Подход основан на использовании временных рядов и статистических методов, что позволяет установить закономерности и тренды, а также оценить степень устойчивости и эффективности финансового развития предприятия.

– Анализ финансовых коэффициентов. Этот вид анализа является важным элементом теоретических и практических исследований в области финансового менеджмента и предоставляет возможность глубокого изучения финансового состояния предприятия. Метод основан на расчётах и сравнительном анализе ключевых коэффициентов с их нормативными значениями, а также с аналогичными показателями других предприятий или среднеотраслевыми величинами. Такой подход позволяет сформировать объективную оценку конкурентоспособности компании, выявить её сильные и слабые стороны, а также определить стратегические направления повышения эффективности управления.

Анализ финансового состояния предприятия служит базой и основной отправной точкой для определения прогноза его развития. Финансовый анализ включает в себя следующие процедуры:

- анализ баланса;
- анализ отчёта о финансовых результатах;
- анализ финансовых показателей (коэффициентов).

Все вышеназванные процедуры включали исследование ретроспективных данных, анализ бухгалтерских балансов и отчётов о финансовых результатах оцениваемого предприятия за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г. На основании этих данных были выявлены основные тенденции в деятельности предприятия и изменения ключевых финансовых показателей.

Финансовый анализ, являясь фундаментальным инструментом современной экономической науки, служит основой для понимания истинного положения предприятия и степени финансовых рисков. Результаты данного анализа оказывают непосредственное влияние на процесс прогнозирования доходов и расходов предприятия, что подтверждается многочисленными эмпирическими исследованиями. Кроме того, они играют ключевую роль при определении ставки дисконтирования, используемой в методе дисконтирования денежных потоков, а также при расчёте величины мультипликаторов, применяемых в оценке стоимости бизнеса. Полученные аналитические данные были интегрированы в модель прогнозирования денежных потоков, что повысило точность и обоснованность сделанных выводов.

Анализ структуры баланса.

Для проведения настоящего финансового анализа предприятия автор проекта принял решение использовать уплотнённый аналитический баланс.

Для анализа баланса аналитики, как правило, пользуются одним из следующих способов:

1. проводят анализ непосредственно по балансу без предварительного изменения состава балансовых статей;
2. строят уплотнённый аналитический баланс путём агрегирования некоторых однородных по составу элементов балансовых статей и их компоновки;
3. проводят дополнительную очистку баланса от имеющихся в нём регулятивов с последующим агрегированием статей в необходимых аналитических разрезах.

Таким образом, в представленных ниже таблицах приведён один из вариантов построения уплотнённого аналитического баланса-нетто, в котором агрегирован ряд статей.

Рисунок 1. Валюта баланса (млн сум)

На протяжении анализируемого периода наблюдается увеличение валюты баланса акционерного общества. На конец 2023 года валюта баланса выросла по сравнению с концом 2022 года примерно на 28% и составила 126 687 млн сум. Укрупнённая структура баланса предприятия за пятилетний период с 2019 по 2023 год представлена в таблицах ниже.

Таблица 1. Укрупненная структура баланса, тыс сум

Сравнительный аналитический баланс за 2019 г.							
Показатели баланса	Абсолютные величины		Удельные веса		Изменения		
	на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода	в абсолютных величинах	в удельных весах	в % к величине на начало периода
Актив							
Долгосрочные активы	7 206 472	15 217 824	17	26	8 011 352	8	111%
Текущие активы	34 258 065	43 795 959	83	74	9 537 894	-8	28%
Баланс	41 464 537	59 013 783	100	100	17 549 246		
Пассив							
Источники собственных средств	12 390 469	18 456 309	30	31	6 065 840	-6	49%
Обязательства	29 074 068	45 157 475	70	77	16 083 407	7	55%
Баланс	41 464 537	59 013 783	100	100	17 549 246		
Сравнительный аналитический баланс за 2020 г.							
Показатели баланса	Абсолютные величины		Удельные веса		Изменения		
	на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода	в абсолютных величинах	в удельных весах	в % к величине на начало периода
Актив							
Долгосрочные активы	15 217 824	8 448 543	25,79	8,43	-6 769 281	-17	-44%
Текущие активы	43 795 959	91 723 572	74,21	91,57	47 927 613	17	109%
Баланс	59 013 783	100 172 115	100	100	41 158 332		
Пассив							
Источники собственных средств	13 856 778	23 610 332	23,48	23,52	9 753 554	0	70%
Обязательства	45 157 005	76 561 783	76,52	76,48	31 404 778	0	70%
Баланс	59 013 783	100 172 115	100	100	41 158 332		
Сравнительный аналитический баланс за 2021 г.							
Показатели баланса	Абсолютные величины		Удельные веса		Изменения		
	на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода	в абсолютных величинах	в удельных весах	в % к величине на начало периода
Актив							
Долгосрочные активы	8 448 543	16 060 667	8,43	16,24	7 612 124	8	90%

Текущие активы	91 723 572	82 228 441	91,57	83,76	-9 495 131	-8	-10%
Баланс	100 172 115	98 889 108	100	100	-1 283 007		
Пассив							
Источники собственных средств	23 610 132	32 720 258	24	33	9 110 126	10	39%
Обязательства	76 561 983	66 168 850	76	67	-10 393 133	-10	-14%
Баланс	100 172 115	98 889 108	100	100	-1 283 007		
Сравнительный аналитический баланс за 2022 г.							
Показатели баланса	Абсолютные величины		Удельные веса		Изменения		
	на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода	в абсолютных величинах	в удельных весах	в % к величине на начало периода
Актив							
Долгосрочные активы	16 060 667	13 548 865	16,24	10,69	-2 511 802	-5	-16%
Текущие активы	82 828 441	113 137 657	83,76	89,31	30 309 216	6	37%
Баланс	98 889 108	126 686 522	100	100	27 797 414		
Пассив							
Источники собственных средств	32 720 258	44 534 088	33	35	11 813 830	3	36%
Обязательства	66 168 850	82 152 434	67	65	15 983 584	-2	24%
Баланс	98 889 108	126 686 522	100	100	27 797 414		

Чистая выручка предприятия за 2023 год составила 226 737 млн сум, что свидетельствует о значительном росте по сравнению с показателем 2022 года — увеличение составило 51 713 тыс. сум, или 30%. Данная динамика подтверждает положительную тенденцию в развитии финансовых показателей компании.

В структуре совокупных доходов, полученных от реализации всех видов деятельности предприятия, наибольший удельный вес приходился на доходы от основного вида деятельности, что свидетельствует о стабильности и эффективности основного бизнеса организации.

Следует отметить, что такой результат может быть обусловлен рядом факторов, включая увеличение объемов продаж, оптимизацию производственных и управленческих процессов, а также улучшение рыночных позиций предприятия.

Рисунок 2. Чистая выручка и себестоимость, млн сум

Рисунок 3. Финансовые результаты за 2023 год, млн сум

Оценка структуры бухгалтерского баланса.

Непосредственный анализ по балансу, который традиционно рассматривается в рамках классической теории финансового анализа без предварительного изменения состава балансовых статей, сопряжён с обработкой значительного объёма расчётных показателей. Это затрудняет выявление ключевых тенденций в изменении финансового состояния организации. В связи с этим в научной и практической деятельности предпочтение часто отдаётся уплотнённому аналитическому балансу.

Такой подход предполагает агрегирование исходных данных путём объединения отдельных статей баланса, что способствует систематизации расчётов и повышению их аналитической значимости, а также позволяет более чётко определить основные направления анализа.

Анализ структуры агрегированного баланса, как одного из современных методов исследования финансового состояния предприятия, базировался на сравнении средств, сгруппированных в активе по степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания данной характеристики. Одновременно обязательства по пассиву были сгруппированы в зависимости от сроков их погашения и расположены в порядке возрастания этих сроков. Такой методический подход, основанный на принципах систематизации и ранжирования, позволяет углублённо изучить соответствие ликвидных активов краткосрочным и долгосрочным обязательствам, что имеет ключевое значение для оценки платёжеспособности и финансовой устойчивости организации.

По степени ликвидности активы предприятия были разделены на следующие группы:

– А1. Наиболее ликвидные активы — все статьи денежных средств предприятия и краткосрочные финансовые вложения.

– А2. Быстро реализуемые активы — дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной даты.

– А3. Медленно реализуемые активы — статьи раздела текущих активов баланса, включая запасы, остальную часть дебиторской задолженности и прочие медленно реализуемые оборотные активы.

– А4. Трудно реализуемые активы — статьи раздела долгосрочных активов баланса.

Пассивы баланса группировались по степени срочности их оплаты:

– П1. Наиболее срочные обязательства — кредиторская задолженность.

– П2. Краткосрочные пассивы — краткосрочные заёмные средства и прочие краткосрочные обязательства предприятия.

– П3. Долгосрочные пассивы — долгосрочные кредиты и заёмные средства, доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов и платежей.

– П4. Постоянные (устойчивые) пассивы — статьи раздела «Источники собственных средств».

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются следующие неравенства:

$A1 \geq P1$, то есть наиболее ликвидные активы равны или превышают наиболее срочные обязательства;

$A2 \geq P2$, то есть быстрореализуемые активы равны или превышают краткосрочные обязательства;

$A3 \geq P3$, то есть медленно реализуемые активы равны или превышают долгосрочные обязательства;

$A4 \leq P4$, то есть постоянные пассивы равны или превышают труднореализуемые активы.

Если выполняются первые три неравенства, что подтверждается теоретическими положениями и эмпирическими исследованиями в области финансового анализа, то автоматически выполняется и четвёртое неравенство. Это четвёртое условие имеет важное экономическое значение, выражающееся в наличии у предприятия собственных оборотных средств. Данный факт свидетельствует о соблюдении минимального уровня финансовой устойчивости, являющегося ключевым критерием при оценке способности предприятия к самостоятельному функционированию и выполнению текущих обязательств без привлечения внешних ресурсов.

Невыполнение одного из первых трёх неравенств, что также подтверждается теоретическими и практическими исследованиями в области финансового анализа, свидетельствует о нарушении ликвидности баланса. В данном контексте недостаток средств по одной группе активов не может быть компенсирован их избытком в другой, поскольку менее ликвидные активы не способны заменить более ликвидные. Такая замена возможна лишь по стоимости, но не по функциональным характеристикам, что подчёркивает значимость ликвидной структуры активов для обеспечения финансовой устойчивости и платёжеспособности организации.

Следует отметить, что согласно современным исследованиям в области финансового менеджмента, достижение высокой ликвидности зачастую вступает в противоречие с обеспечением более высокой прибыльности. Это объясняется тем, что избыточная ликвидность может приводить к недоиспользованию капитала и снижению его доходности, тогда как ориентация исключительно на прибыльность способна ослабить финансовую устойчивость.

Наиболее рациональной считается политика, основанная на обеспечении оптимального соотношения ликвидности и прибыльности предприятия. Такой подход предполагает баланс между текущей платёжеспособностью и долгосрочной рентабельностью, что позволяет компании эффективно функционировать в условиях рыночной неопределённости.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Финансовое состояние хозяйствующего субъекта является важнейшей характеристикой его экономической деятельности: от него зависят стабильность и эффективность функционирования

организации, определяется её инвестиционный потенциал и степень конкурентоспособности. На финансовое состояние влияют как внутренние, так и внешние факторы.

При проведении финансового анализа используются различные методы: анализа абсолютных, относительных и средних величин; метода сравнения; вертикального, горизонтального, трендового и факторного анализа; расчёт финансовых коэффициентов, а также методы экспертных оценок. Информационной базой финансового анализа является финансовая отчётность изучаемого хозяйствующего субъекта.

Состав финансовой отчётности, порядок её представления и основные требования к составлению отчётов регулируются Национальным стандартом бухгалтерского учёта Республики Узбекистан (НСБУ) № 1. Финансовая отчётность является основным способом представления финансовой информации, характеризующей деятельность хозяйствующего субъекта за определённый период.

Основными источниками информации для анализа финансового состояния являются: бухгалтерский баланс, отчёты о прибылях и убытках, о движении капитала, о движении денежных средств, а также данные первичного и аналитического бухгалтерского учёта, которые расшифровывают и детализируют отдельные статьи баланса.

Анализ финансового состояния начат с изучения состава и структуры имущества предприятия по данным отчётных форм исследуемой организации за пятилетний период. Также проведён анализ структуры и источников формирования капитала. Капитал предприятия формируется как за счёт собственных, так и за счёт заёмных источников.

В собственный капитал входят уставный капитал, накопленный капитал, прочие поступления (целевое финансирование, благотворительные взносы и др.). Заёмный капитал включает кредиты банков и финансовых компаний, займы, кредиторскую задолженность, лизинг, коммерческие бумаги и другие обязательства. Финансовое состояние субъектов хозяйствования и его устойчивость во многом зависят от оптимальности структуры источников капитала (соотношения собственных и заёмных средств), а также от оптимальности структуры активов предприятия.

Анализ текущего финансового состояния АО «Maxsusenergogaz» показал отсутствие долгосрочной задолженности (свыше 12 месяцев), что можно расценивать как положительную тенденцию, поскольку у предприятия отсутствуют дебиторы, создающие значительную финансовую нагрузку.

Увеличение краткосрочной дебиторской задолженности (с 27 692 952 тыс. сум до 58 646 481 тыс. сум) отражает стабильную структуру пассивов и свидетельствует об удовлетворительной работе, проводимой предприятием с потребителями его продукции.

За отчётный 2023 год на предприятии произошёл значительный рост денежных средств (с 42 394 280 тыс. сум до 52 287 441 тыс. сум) — средств, обладающих абсолютной ликвидностью, что подтверждает позитивную динамику финансового положения предприятия. Рост денежных средств является положительной тенденцией, однако для повышения эффективности деятельности предприятию необходимо направлять временно свободные денежные средства, наряду с заёмными, в расширение производства, разработку новой продукции и рекламные мероприятия, что соответствует стратегическим целям настоящего проекта.

На конец 2023 года зафиксирован рост валюты баланса, что характеризует повышение деловой активности предприятия на рынке. Анализ бухгалтерского баланса АО «Maxsusenergogaz» подтвердил положительную тенденцию в его работе, что коррелирует с данными формы № 2 «Отчёт о прибылях и убытках».

Чистая выручка за 2023 год возросла на 51 713 198 тыс. сум (с 175 023 826 тыс. сум до 226 737 024 тыс. сум). При этом себестоимость увеличилась на 54 563 759 тыс. сум (с 131 569 410 тыс. сум до 186 133 169 тыс. сум). Рост себестоимости опережает темпы роста выручки: при увеличении чистой выручки на 30 %, себестоимость выросла на 41 %. Следовательно, в перспективе АО «Maxsusenergogaz» необходимо уделить повышенное внимание мероприятиям по снижению себестоимости — выбору более выгодных поставщиков, сокращению транспортных расходов и оптимизации системы оплаты труда.

Таким образом, на основе анализа теоретических и практических аспектов управления финансовыми активами можно сделать вывод, что предприятие обладает значительным потенциалом для наращивания платёжеспособности, ликвидности активов и финансовой устойчивости. Это возможно при условии применения грамотного и чётко выверенного подхода к управлению финансовыми ресурсами.

Такой подход, основанный на систематическом анализе финансовых показателей и эффективной стратегии использования капитала, позволяет предприятию оптимизировать структуру активов и обязательств, что, в свою очередь, способствует укреплению финансовой стабильности и обеспечению устойчивого экономического роста.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на встрече с предпринимателями в формате открытого диалога. — 18 августа 2023 г.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по эффективной организации деятельности Агентства по управлению государственными активами».
3. Ермолович Л. Л., Сивчик Л. Г., Толкач Г. В., Щитникова И. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие / под общ. ред. Л. Л. Ермолович. — Минск: Интерпрессервис; Экоперспектива, 2001. — 576 с.
4. Кононенко О. Анализ финансовой отчётности: учебник. — 3-е изд., перераб. и доп. — Харьков: Фактор, 2005. — 156 с.
5. Финансовое право: учебное пособие / под ред. Родионовой М. А. — М.: Юнити-Дана, 2001. — 444 с.
6. Положение о порядке определения критериев для проведения мониторинга и анализа финансово-экономического состояния предприятий. — Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 14 апреля 2005 г., рег. № 1469.
7. Suchard J.-A., Shinkle G. A. Innovation in newly public firms: The influence of government grants, venture capital, and private equity // Australian Journal of Management. — Vol. 44, No. 2. — May 2019. — P. 248–281. — URL: <https://search.informit.org/doi/abs/10.3316/agispt.20190627012941>.
8. Aryantini S., Jumono S. Profitability and value of firm: An evidence from manufacturing industry in Indonesia // Accounting. — 2021. — Vol. 7(4). — P. 735–746. — URL: <http://leeds-faculty.colorado.edu/jere1232/Harrigan%20and%20Wing%20Corporate%20Renewal%20SI.pdf>.
9. Fayziyev U. Sh. Financial Report and its Comparative Analysis // American Journal of Public Diplomacy and International Studies. — 2024. — Vol. 2, Issue 3. — ISSN (E): 2993-2157.
10. Smalltown Marketing — About Tom Egelhoff. — URL: http://www.smalltownmarketing.com/about_tom_egelhoff.html.
11. Frugal Marketing — Four Ways to Grow. — URL: <http://www.frugalmarketing.com/dtb/four-ways.shtml>

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100